

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311697>

Рахимова Лейли Сельяровна

*Ташкентский городской юридический техникум
Преподаватель кафедры «Уголовно-правовых дисциплин»*

Аннотация: *Борьба с коррупцией и формирование добропорядочности - это две стороны одной медали. В то время как в понятии "борьба с коррупцией" видится негативный оттенок, "формирование добропорядочности" говорит о более позитивном измерении фактически того же самого процесса. Согласно CIDS, добропорядочность означает стойкость, непоколебимость, функциональность, соответствие согласованным принципам и стандартам. Таким образом, меры по формированию добропорядочности должны развить эти качества. Меры борьбы с коррупцией, как указано выше, включают положительные и отрицательные процессы принуждения, другими словами, профилактические и коррекционные меры. Они входят и в программы по формированию добропорядочности*

Ключевые слова: *Коррупция, открытость, закона, правовой.*

Коррупция - это погибель развития государства, поэтому борьба с ней имеет глобальный характер. В нашей стране создана целостная система противодействия коррупции. Важное значение в этом имеет Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-419 от 03 января 2017 года «О противодействии коррупции». В данном Законе основными принципами противодействия коррупции определены законность, приоритетность прав, свобод и законных интересов граждан, открытость и прозрачность, взаимодействие государства и гражданского общества, приоритетность мер по предупреждению коррупции, неотвратимость ответственности.

Борьба с коррупцией в новом Узбекистане стала наиболее приоритетным направлением государственной политики. Это видно и на примере принятых в последние годы концептуально значимых нормативно-правовых актов, касающихся сферы, административных реформ, направленных на предупреждение коррупции. В частности, большое значение в повышении эффективности противодействия коррупции имеет принятая по инициативе Президента Республики Узбекистан Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики

Узбекистан в 2017–2021 годах, являющаяся основным документом новых реформ Узбекистана.

В приоритетном направлении обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебной-правовой системы Стратегией действий, определяющей важнейшие направления развития страны, в качестве одной из важнейших задач определено совершенствование организационно-правовых механизмов противодействия коррупции и повышение эффективности антикоррупционных мероприятий.

Прежде всего, подъем борьбы с коррупцией на качественно и количественно новый уровень является продуктом политической воли Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. В частности, мнение главы государства о необходимости прививать общество «вакциной честности» является краеугольным камнем работы в этом направлении. Как отметил Президент в Послании Олий Мажлису Республики Узбекистан от 24 января 2020 года, «Коррупция в разных ее проявлениях препятствует развитию страны. Если мы не искореним это порочное явление, нам не удастся создать реально благоприятный деловой и инвестиционный климат, ни одна сфера жизни нашего общества не будет развиваться».

Во-вторых, принимаются меры по системному совершенствованию нормативно-правовой базы в этой сфере. В качестве доказательства можно привести вступление в силу закона о противодействии коррупции, а также принятие различных подзаконных актов. В частности, 3 января 2017 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О противодействии коррупции». Целью данного закона является регулирование отношений в сфере противодействия коррупции, в котором наряду с разъяснением таких основных понятий, как «коррупция», «коррупционное правонарушение», «конфликт интересов», прописаны основные принципы противодействия коррупции. Законом также закреплены основные направления государственной политики по противодействию коррупции, система уполномоченных органов, участие органов самоуправления граждан, институтов гражданского общества, средств массовой информации и граждан в данной сфере, меры по предупреждению коррупции, обеспечение неотвратимости наказания и обеспечение международного сотрудничества в этом направлении.

В-третьих, для эффективной реализации мер создан специальный государственный орган, усовершенствованы институциональные основы государственной политики в этом направлении. В частности, принят Указ

Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан». В соответствии с указом, в целях формирования и реализации государственной политики в области предупреждения и противодействия коррупции, а также государственных и иных программ, направленных на устранение системных причин и условий совершения коррупционных правонарушений и повышения эффективности антикоррупционных мер, создано Агентство по противодействию коррупции. Был всесторонне изучен зарубежный опыт продвижения международных норм в определении правовых основ, задач и функций, прав и обязанностей агентства. Также были созданы Национальный совет Республики Узбекистан по противодействию коррупции и его территориальные советы. Основная цель этих реформ – искоренение коррупции.

В-четвертых, принимаются государственные программы, охватывающие все государственные и общественные организации, мероприятия, осуществляемые в масштабах страны. В частности, Постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2017 года принята первая Государственная программа по противодействию коррупции на 2017–2018 годы, в рамках реализации которой реализованы конкретные меры.

Продолжая эти реформы, 27 мая 2019 года Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» утверждена очередная Государственная программа противодействия коррупции на 2019–2020 годы. В качестве одного из последних шагов в этом направлении можно привести Государственную программу противодействия коррупции на 2021–2022 годы, утвержденную Указом Президента от 6 июля 2021 года «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс». В нем указаны 44 меры, четко определены сроки исполнения, ответственные исполнители, механизм исполнения.

Меры по борьбе с коррупцией в целом являются частью более широкой политики хорошего управления и затрагивают многих участников. Учитывая, что меры по формированию добропорядочности в значительной мере сосредоточены на факторе поведения, в этом процессе задействованы участники – от военнослужащего (гражданина) до правительственных, региональных и международных организаций.

Отдельные лица, в частности, граждане, военнослужащие, информаторы, руководители, инспекторы, омбудсмен и т.п. – все несут ответственность за кодексы поведения и действия в соответствии со стандартами добропорядочности. Разные органы, в частности парламенты, правительственные ведомства и министерства, службы омбудсменов, органы надзора и аудита и т.п., отвечают за разъяснение, внедрение и надзор за выполнением политик, планов, программ, законов и правил.

Национальные органы, такие, как правительство, военное ведомство, частные компании, задействованные в закупках и других процедурах, СМИ, научные круги и общественные организации, тоже отвечают за внедрение ценностей добропорядочности, надзор и контроль за процессами и результатами. В конечном счете, международные органы, такие, как межправительственные и международные организации, могут давать указания и передавать передовой опыт.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://pravacheloveka.uz/ru/menu/korruptsijaga-arshi-kurash>
2. <https://uzmarkaz.uz/ru/page/protivodejstvie-korruptsii>
3. <https://mirec.mgimo.ru/2009/2009-01/korruptsiya-prichiny-vozniknoveniya-vliyaniya-i-metody-borby2>